

ISSN: 2181-4155

ActaCAMU

Scientific journal
№ 2(2) 2023

MERIDIAN
DIAGNOSTIC HOSPITAL

ActaCAMU

Ilmiy-amaliy jurnal №2 (2) 2023

Bosh muharrir

Mamasadikov Nurillo Shukrullayevich – CAMU rektori

Bosh muharrir o‘rinbosari

dotsent Normatova Shahnoza Anvarovna (Farg‘ona)

Tahrir hay‘ati:

prof. Nishonov Yusibjon Nishonovich (Farg‘ona)

prof. Ermatov Nizom Jumaqulovich (Toshkent)

prof. Ro‘ziyev Sherzod Ibodullayevich (Toshkent)

prof. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich (Urganch)

dotsent Botirov Murodjon Turg‘unboyevich (Farg‘ona)

prof. Gulzoda Qurbonshox Muxammadali (Tojikiston)

prof. Ibodzoda Saidmuqim Tilloyevich (Tojikiston)

prof. Popov Vyacheslav Leonidovich (Rossiya)

prof. Al-Shukri Salman Xasunovich (Rossiya)

prof. Privalova Irina Leonidovna (Rossiya)

dotsent Suxinin Andrey Anatolyevich (Rossiya)

prof. Nedjdet Unyuvar (Turkiya)

prof. Ayxan Attar (Turkiya)

prof. Chukanov Aleksey Nikolayevich (Belorus)

prof. Rubnikovich Sergey Petrovich (Belorus)

prof. Mir Axmad Manzur (Hindiston)

prof. Beylarov Rauf Orundj oglu (Ozarbayjon)

prof. Taychiyev Imamnazar Taychiyevich (Qirg‘iziston)

prof. Shatmanov Suynali Toktonazarovich (Qirg‘iziston)

dotsent Abdumanonov Ahrorjon Adxamjonovich (Farg‘ona)

ActaCAMU jurnalini WEB indekslanashi bazalari

Zenodo - <https://zenodo.org/communities/actacamu/>

ResearchBib – <https://www.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=21814155&uid=r79d7c>

DRJI - <http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2181-4155>

MUNDARIJA

THE PREVALENCE OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASES AMONG TYPE 2 DIABETES PATIENTS IN THE WORLD: SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS <i>Rakhimov A.A., Junko Tanaka, Aya Sugiyama, Tomoyuki Akita</i>	5
ОРГАНИЗМ ФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТЛАРИГА ДОНОЗОЛОГИК ТАШХИС ҚЎЙИШ ВА УЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ ЭҲТИМОЛИЛИГИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ <i>Қорабоев М.Қ., Ботиров М.Т., Турғунбоева Р.</i>	12
AYOLLARDA KO'KRAK BEZI SARATONINI ERTA ANIQLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUV <i>Normatova Sh.A., Parpiyeva O.R.</i>	23
ПОДКОЖНАЯ ДИСЕКЦИЯ И ЛИПОФИЛИНГ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ <i>Парамонов Б.А., Скворцов Н.В., Пожарская Е.М., С.М.Кирова, Ахмедов Ш.С., Хамедов Ф.М., Эгамбердиев Д.К.</i>	26
ТАКТИКА ВВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С <i>Юлдашева С.Х., Хамидова Г.С., Артиков Х.К.</i>	30
АНАТОМИЧЕСКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПОДКОЖНЫХ ВЕН У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА <i>Грынцевич Р.Г., Трушель Н.А.</i>	36
SURUNKALI YURAK YETISHMOSCHILIGI BO'LGAN VA COVID-19 O'TKAZGAN BEMORLARDA TIVORTIN PREPARATINING SAMARADORLIGINI ANIQLASH <i>Shamuratova N.Sh., Djumaniyazova Z.F., Shermetov R.A.</i>	42
ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С КИШЕЧНЫМИ ПАРАЗИТОЗАМИ <i>Хатира Новруз гызы Халафли, Кодиров Ф.А.</i>	47
АҲОЛИ ТУРАР ЖОЙЛАРИНИ САНИТАР ТОЗАЛАШНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИКЛАРИ <i>Искандаров А.Б., Искандарова Г.Т.</i>	52
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИЛИМАРА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ У ПРОЖИВАЮЩИХ В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ <i>Абдуллаев Р.Б., Якубова А.Б., Каримова Н.О.</i>	56
ОХРАНА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА <i>Саидов Абдулманон Саторович</i>	60

ГИРУДОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ: НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ (Обзор литературы) <i>Фаттахов Н.Х., Абдулхакимов А.Р., Тиляходжаева Г.Б., Аскарлов И.Р., Мамасолиев Н.С.</i>	66
ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОМЕТРИИ ПРИ СПЛЕНОМЕГАЛИИ В УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ <i>Палванова У.Б., Якубова А.Б., Каримова Н.О.</i>	73
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА КОНЕЧНОСТЯХ У ДЕТЕЙ <i>Ахмадалиев Ш.Ш.</i>	78
ТЕРАПЕВТИК КАСАЛЛИКЛАР ЖАРРОҲЛИГИДА УМУМИЙ КЎП КОМПОНЕНТЛИ АНЕСТЕЗИЯ <i>Якубова Азада Батировна, Рузметова Ойдиной</i>	82
СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТЛАР ОВҚАТ РАЦИОНИДА СОРГОНИНГ ОЗУҚАВИЙ ВА БИОЛОГИК ҚИЙМАТИНИНГ ГИГИЕНИК ТАҲЛИЛИ <i>Шамуратова Н.Ш., Қаландарова Г.Д., Рахмонова С., Матякубова Ю.</i>	87
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ <i>Абдуллаев Г.Р., Алиева Г.А., Мухамедиева И.Б., Рахимова Д.Х.</i>	91
ЗНАЧЕНИЕ ЛАТЫНИ В ИЗУЧЕНИИ МЕДИЦИНЫ <i>Шокирова М.Н.</i>	95
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) <i>Бурхонова Г.Г.</i>	98
ЭФИРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЦВЕТКОВ И ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЯ OTOSTEGIA MEGASTEGIA <i>Ахмедова З.К., Гафурова М.А.</i>	103
DORIVOR ISMALOQDAN OLINADIGAN BIOLOGIK FAOL MODDALARNI TIBBIYOTDA QO'LLASH <i>Sh.A. Kuramatova</i>	108
AUTOMATION MEASUREMENT OF HUMAN ANTHROPOMETRY DATA FOR DIAGNOSTICS ASSESSMENT OF HEALTH LEVEL <i>Abdumanonov A.A., Adkhamjonov M.A.</i>	111

ТАКТИКА ВВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЬНЫХ С
ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С
TACTICS INTRODUCTION TO TREATMENT AND PREVENTION OF PATIENTS WITH
CHRONIC HEPATITIS C
SURUNKALI GEPATIT C BILAN KASALLANGAN BEMORLARNI DAVOLASH VA
OLDINI OLISH TAKTIKASI

Юлдашева С.Х., Хамидова Г.С., Артиков Х.К.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, город Ургенч, Республика
Узбекистан

gulnozhamidova440@gmail.com

Резюме. В данной статье отражены современные патогенетические аспекты и лечения гепатита С. Последние два десятилетия научные исследования внесли существенный вклад в понимание этиопатогенеза. В настоящее время с уверенностью можно говорить о значительной роли вируса гепатита С как основного этиопатогенетического фактора острых и хронических гепатитов С. В данной статье мы рассмотрим современные методы лечения гепатита С при помощи противовирусных и гепатопротекторных препаратов последнего поколения доступных эффективных безопасных противовирусных препаратов.

Ключевые слова: методы лечения, противовирусные, организм, вирус, гепатит.

Summary. This article reflects modern pathogenetic aspects and treatment of hepatitis C. The last two decades, scientific research has made a significant contribution to the understanding of etiopathogenesis. At present, we can confidently speak about the significant role of the hepatitis C virus as the main etiopathogenetic factor in acute and chronic hepatitis C. In this article, we will consider modern methods of treating hepatitis C with the help of antiviral and hepatoprotective drugs of the latest generation of available effective safe antiviral drugs.

Key words: treatment methods, antiviral, organism, virus, hepatitis

Аннотация. Ushbu maqola gepatit C ning zamonaviy patogenetik jihatlari va davolashini aks ettiradi. So'nggi ikki o'n yillikda ilmiy tadqiqotlar etiopatogenezni tushunishga katta hissa qo'shdi. Hozirgi vaqtda gepatit C virusining o'tkir va surunkali gepatit C ning asosiy etiopatogenetik omili sifatidagi muhim roli haqida ishonch bilan aytishimiz mumkin. Ushbu maqolada biz mavjud samarali xavfsiz virusga qarshi dorilarning so'nggi avlodining antiviral va gepatoprotektiv preparatlari yordamida gepatit C ni davolashning zamonaviy usullarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: davolash usullari, virusga qarshi, organizm, virus, gepatit.

Введение. Около 150 миллионов человек в мире инфицированы гепатитом С. Ежегодно этот вирус поражает 3-4 миллиона людей, и более 350 тысяч умирает от этой болезни печени. Уровень заболеваемости в различных странах мира колеблется: от 0,6-1,4% в США и до 4-5% в африканских странах [1, 5, 8]. В России уровень излечимости 2 и 3 групп вируса достигает от 83 до 91%. По последним данным в России гепатитом С больны 8 миллионов жителей. При этом 1-5% случаев приводит к летальному исходу. С января по август 2015 года зарегистрировано более 1300 случаев заболевания острой формой гепатита С и более 57000 – хронической. Заболевание вызывает РНК-содержащий вирус из семейства Flaviviridae, обнаруженный учеными в 1989 году. [2, 11, 14]. Сокращенно вирус гепатита С называется ВГС или HCV. Вирус размножается в основном в клетках печени (гепатоцитах). Проникая в них, он использует внутриклеточный механизм репликации (самокопирования генома); каждая вирусная частица производит в день до 50 реплик, которые в последствие выходят за пределы клетки-хозяина. HCV – достаточно старый вирус, который эволюционировал в течение нескольких тысяч лет. [3, 27, 29]. Этим объясняется большое

количество его разновидностей. На сегодняшний день известно 6 генотипов вируса и 90 субтипов. В Европе и России наиболее часто встречаются следующие типы гепатита С: 1b, 3a, 2a, 2b. Определение генотипа является важным для выбора схемы лечения гепатита С и продолжительности терапии. Важно знать, инфицирования одним генотипом не дает иммунитета против других типов вируса гепатита С. В связи с этим возможно одновременно заражение двумя и более штаммами. Гепатит С обычно протекает бессимптомно или с неярко выраженными проявлениями. Именно поэтому для обозначения данного заболевания применяются образные выражения «ласковый убийца» и «кроткая смерть» [4, 6, 39].

Вирус гепатита С – оболочечный сферический вирус размером около 55 нм. Под оболочкой вируса находится нуклеокапсид диаметром около 45 нм, в которой «упакован» геном – одноцепочная РНК положительной полярности, содержащая около 9600 нуклеотидных остатков. В вирусной РНК выявлена одна открытая рамка считывания, кодирующая крупный белок –предшественник, называемый полипротеином, из которого с участием клеточных и вирусных ферментов образуется все пептиды [5, 14, 26, 40], вирус гепатита С–структурные белки вируса, формирующие вирион, представлены клеокапсидным белком и двумя оболочечными гликопротеинами (Е1 и Е2) [6, 16, 38]. Трансляции и инициации сборки вируса, относятся виropорин (p7), NS2-протеаза, сериновая протеаза-хеликаза (NS3), кофактор сериновой протеазы (NS4A), компоненты репликативного комплекса (NS4B и NS5A) и РНК зависима РНК-полимераза (NS5B) [7, 19, 26, 31].

Лечение гепатита С: современные методы и лекарственные препараты. Патогенетическое лечение гепатита С оправдано только при невозможности удаления вируса из организма. Узнать основные причины и симптомы заболевания, восстановить здоровое состояние клеток печени и ликвидировать воспаление помогают препараты, содержащие глицирризиновую кислоту и эссенциальные фосфолипиды [8, 22, 27, 30]. Лечение народными средствами не гарантирует должного результата. Гепатит С-болезнь века. Начальный период (2-3 недели) может сопровождаться признаками, сходными с простудными инфекциями: слабость, суставные боли, расстройство пищеварения. Хронический гепатит С приводит к развитию целого букета сопутствующих заболеваний, связанных с мочеполовой и сосудистой системой [9, 29, 31, 38]. В хроническом виде гепатит С нередко переходит в цирроз и рак печени (50-90% случаев). Однако следует понимать, что на сегодняшний день гепатит С признан излечимым заболеванием, главное-вовремя обнаружить присутствия вируса и правильно лечиться. Многие ошибочно полагают, что гепатит С передается исключительно половым путем или во время введения наркотических средств с помощью шприца, однако это не так. Заражения нередко происходит во время медосмотров и различных медицинских манипуляций, когда имеет место контакт с кровью пациента: например, в стоматологическом кабинете, при введении инъекции и переливании крови, во время хирургического вмешательства, при проведении гинекологических и урологических исследований [10, 13, 27, 41]. Заражение может произойти и бытовым путем-например, при использовании маникюрных принадлежностей, бритв или зубных щеток, которые до этого контактировали с кровью носителя гепатита С [11, 17, 20, 21]. Инфицирования также возможно во время нанесения тату или пирсинга. По данным российской статистики, каждый второй случай заболевания гепатитом С связан с внутривенным введением наркотических средств. Остальные 50% приходятся на больных, а с гемофилией, а также хирургов, стоматологов, медсестер, парикмахеров – тех, кому приходится контактировать с кровью своих клиентов и пациентов. Основная цель лечение гепатита С- эррадикация вируса (удаления вируса из организма) [12, 28, 32, 34]. При невозможности эррадикации целями лечения могут быть: прекращение или замедление воспалительных процессов в печени, предотвращение перехода заболевания в цирроз или рак. Одним из путей преодоления устойчивости к ИФН, развивающейся при ХГС, является сочетание интерферона с противовирусными препаратами иного механизма действия. Широко известно, в частности, комбинированное применение ИФН и рибавирина. В США с июня 1998 г. Официально разрешено применение рибавирина в комбинации с ИФН [13, 14, 41, 42].

Выбор лечения зависит от многих факторов: пола, возраста, вирусной нагрузки, состояния печени, характера и течения заболевания (острый, хронический). Если риск развития цирроза высокий, то лечение должно быть назначено как можно скорее. Сбалансированное питание и здоровый образ жизни. При лечении гепатита С обязательным условием является изменение образа жизни и режима питания. В частности, следует отказаться от вредных привычек – курения и употребления алкоголя [9, 12, 15, 17].

Основным методом лечения гепатита С в настоящее время является противовирусная терапия с помощью препаратов прямого действия, основными мишенями которых являются вирусные белки, необходимые для его размножения (эффективность более 90-95%), являющее до недавнего времени «Золотым стандартом». Применение интерферонов в сочетании с рибавирином на сегодняшний день не представляет оптимального выбора по причине низкой эффективности (50%) и недостаточно хорошей безопасности. В некоторых случаях противовирусная терапия не может быть назначена по ряду причин: наличие противопоказаний для назначения, непереносимость противовирусных препаратов, высокая стоимость противовирусной терапии [18, 23, 36, 37].

Гепатопротекторы – средства, которые повышают устойчивость печени к патогенным факторам, восстанавливают гепатоциты и их нормальное функционирование. Например, высокой действенностью обладают препараты на основе глицирризиновой кислоты, которая является основным активным компонентом корня солодки, восстановить здоровое состояние клеток [24, 25, 33, 39].

Гепатит С – серьезное вирусное заболевание, которое многими воспринимается как приговор. Однако новейшие методы лечения, медицинские препараты позволяют существенно замедлить или приостановить течение этой коварной болезни. До настоящего времени «стандартом» лечения больных с хроническим гепатитом считалась схема, при которой альфа-интерферон использовался в дозе 3 млн МЕ трижды в неделю на протяжении 12 месяцев [35, 36].

Однако стабильные положительные результаты монотерапии с интерфероном при хроническом гепатите С удается достичь не более, чем у 25% больных. Поэтому сейчас проводятся исследования, направленные на поиск сочетаний интерферона альфа с другими препаратами для усиления терапевтического эффекта. В настоящее время оценка эффективности противовирусной терапии хронического гепатита С осуществляется в соответствии с рекомендациями консенсуса Европейской группы по изучению гепатита. Включает четыре группы критериев [10, 19, 25, 37].

Материалы и методы. Нами было обследовано 70 больных в гастроэнтерологическом отделении ОМММЦ г.Ургенч Хорезмской области с гепатитом С. 35 больных из всех принимали стандартное лечение, а 25 больным из всех назначена следующая терапия: препарат, содержащий извлечения из расторопши – Гепабене, в качестве действующего вещества имеет флавоноид силимарин, представляющий собой смесь трех основных изомерных соединений: силибинина, силикрстина и силидианина. Силибинин является основным компонентом не только по содержанию, но и по клиническому действию. Учитывая, что семена расторопши отличаются по накоплению основных биологически активных веществ в зависимости от условий произрастания и принадлежности к одной из хеморас (силибиновой или силидианиновой), в клинике целесообразно применять только стандартизированные по силибинину препараты.

Основные КИ по силибинину проводились с использованием его лекарственной формы для внутреннего введения (дигидросукцинат натрия соль). Наиболее эффективно был данный препарат при лечении хронического вирусного гепатита С (ХГС) у пациентов, не ответивших на стандартную терапию интерфероном рибавирином. В этом случае он оказывал антицитолитический эффект и позволял снизить вирусную нагрузку, назначена следующая диета:

Диета - принцип диеты заключается в нормализации функции печени, улучшении желчеотделения и обеспечении защиты желудка и кишечника от любых повреждений.

Основные правила диеты стол №5, которая обычно назначается больным гепатитом: отказ от жареного, предпочтение –приготовленный на пару или отварной пище. Приём пищи 5-6 раз в день небольшими порциями. Обильное питье с достаточным количеством воды – 1,5 литров в день. В рационе должно содержаться не более 100 граммов белков, до 100 граммов жира, до 450 граммов углеводов. Ограничение соли – не более 10 граммов в день. Запрещенные продукты: специи, жареное, соленое, маринованное, копченое и консервированное, жирное мясо, рыба и птица, мясные бульоны, сдобные изделия, шоколад, мороженое, кондитерские жиры, маргарин, жиры животного происхождения, сладкие газированные напитки, крепкий чай и кофе, а также молочные продукты с высокой жирностью, соленые сыры, бобовые, редька, шпинат, редис, щавель, чеснок, лук, кислые фрукты: ягоды, алкоголь.

Результаты исследования. По данным контрольной группы больным рекомендованы следующие клинические исследования:

1. Клинические критерии (уменьшение размеров печени, при желтушных формах – исчезновение желтухи, отсутствие обострений)
2. Биохимические критерии (уровень трансаминаз).
3. Вирусологические критерии (наличие и концентрация).
4. Гистологические критерии (положительная динамика, отмеченная при биопсии печени, оцениваемая по ИГА).

Вывод. КИ, проводившейся через 4 недели от начала терапии, эффект был отмечен у 60 больных, а у 10 больных в КИ динамика к улучшению не наблюдалась.

Литература

1. Гайдаренко А.Д. Прогнозирование проявлений эпидемиологического процесса гепатита С на основе компьютерного моделирования: Автореф. дис. ... к.б.н. - М., 2009. - 24 с.
2. Потапова А.А., Редченко Е.Б., Богущ П.Г. и др. Эффективность использования массового скрининга крови для определения распространенности и динамики распространения антител к ВГС среди различных групп пациентов ЛПУ г. Москвы / Иммунодиагностика вирусного гепатита С в скрининговой лаборатории при массовых исследованиях. - М., 2008. С. 62 - 76.
3. Шляхтенко Л.И. Системный подход к изучению эпидемического процесса гепатитов В и С // Эпидемиология и Вакцинопрофилактика. 2003. № 11. С. 15 - 19.
4. Якубова А.Б., Абдуллаев Р.Б., Дусчанов Б.А. /Жанубий Орол бўйи худудида яшовчи хроник гепатит билан касалланган беморларни парҳез даволаш// мақола Ўзбекистон тиббиёт журнали. Тошкент. 2003. №2. 39-40 бетлар. 2
5. Якубова А.Б., Абдуллаев Р.Б., Дусчанов Б.А. /К диетотерапии больных хроническим гепатитом проживающих в экологически неблагоприятных условиях Южного Приаралья мақола Вестник межрегиональной Ассоциации «Здравоохранения Поволжья». Россия. 2003. №9. 39-41 бетлар.
6. Якубова А.Б., Султанов А.И. Абдуллаев Р.Б., Абдуллаев И.Р. Жанубий Орол бўйи экологияси ва аҳоли саломатлиги муаммолари мақола Хоразм воҳаси ва унинг экологик ҳолати. Респуб. илм. амал. конф. Хива. 2004. 95-97 бетлар.
7. Batdelger D., Dandii D., Jirathitikal V. et al. Open-label trial of therapeutic immunization with oral V-5 Immunitor (V5) vaccine in patients with chronic hepatitis C // Vaccine. 2008. V. 26. P. 2733 - 2737.
8. Baumert T.F., Wellnitz S., Aono S. et al. Antibodies against hepatitis C virus-like particles and viral clearance in acute and chronic hepatitis C // Hepatology. 2000. V. 32. P. 610 - 617.
9. Bukh J., Miller R.H., Purcell R.H. et al. Genetic heterogeneity of hepatitis C virus: quasispecies and genotypes // Semin. Liver. 1995. V. 15. P. 41 - 63.
10. Choo Q-L., Kuo G., Weiner A.L. et al. Isolation of a cDNA clone from blood-borne non-A, non-B viral hepatitis genome // Science. 1989. V. 244. P. 359 - 362.

11. Choo Q-L., Richman H., Han J.H. et al. Genetic organization and diversity of the hepatitis C virus // PNAS USA. 1991. V. 88. P. 2451 - 2455.
12. Choo Q-L., Kuo G., Ralson R. et al. Vaccination of chimpanzees against infection by hepatitis C virus // PNAS USA. 1994. V. 91. P. 1794 - 1798.
13. Cox A.L., Mosbrugger T., Mao Q. et al. Cellular immune selection with hepatitis C virus persistence in humans // J. Exp. Med. 2005. V. 201. P. 1741 - 1752
13. Drane D., Marshovskiy E., Gibson R. et al. Priming of CD4(+) and CD8(+) T-cell responses using a HCV core ISCOMATRIX™ vaccine: A phase I study in healthy volunteers // Hum. Vaccine. 2009. V. 5. P. 151 - 157.
14. Duchini A., Folgoni A., Klenerman P. et al. Vaccination strategies for hepatitis C / Proceedings of the 1st BIT's Annual world congress of microbes-2011. - China, Beijing, 30 July - 1 August 2011. - 126 p.
15. Elmowalid G.A., Qiao M., Jeong S.H. et al. Immunization with hepatitis C virus-like particles results in control of hepatitis C virus infection in chimpanzees // PNAS USA. 2007. V. 104. P. 8427 - 8432.
16. Folgoni A., Capone S., Ruggeri L. et al. T-cell HCV vaccine eliciting effective immunity against heterologous virus challenge in chimpanzees // Nat. Med. 2006. V. 12. P. 190 - 197.
17. Forn X., Payette P.J., Ma X. et al. Vaccination of chimpanzees with plasmid DNA encoding the hepatitis C virus (HCV) envelope E2 protein modified the infection after challenge with homologous monoclonal HCV // Hepatology. 2000. V. 32. P. 618 - 625.
18. Gerlach J.T., Diepolder H.M., Jung M.C. et al. Recurrence of hepatitis C virus after loss of virus-specific CD4+ T-cell response in acute hepatitis C // Gastroenterol. 1999. V. 117. P. 933 - 941.
19. Habersetzer F., Honnet G., Bain C. et al. A poxvirus vaccine is safe, induces T-cell responses, and decreases viral load in patients with chronic hepatitis C // Gastroenterol. 2011. V. 141. P. 890 - 899.
20. Haberstroh A., Schnober E.K., Zeisel M.B. et al. Neutralizing host responses in hepatitis C virus infection targets viral entry at postbinding steps and membrane fusion // Gastroenterol. 2008. V. 135. P. 1719 - 1728.
21. Klade C.S., Wedemeyer H., Berg T. et al. Therapeutic vaccination of chronic hepatitis C nonresponder patients with the peptide vaccine IC41 // Gastroenterol. 2008. V. 134. P. 13285 - 13295.
22. Kurbanov F., Tanaka Y., Sugauchi F. et al. Hepatitis C virus molecular epidemiology in Uzbekistan // J. Med. Virol. 2003. V. 69. P. 367 - 375.
23. Lechner F., Wong D.K., Dunbar PR. et al. Analysis of successful immune responses in persons infected with hepatitis C virus // J. Exp. Med. 2001. V. 194. P. 1395 - 1406.
24. Miller R.H., Purcell R.H. Hepatitis C virus shares amino acids sequences similarity with pestivirus and flavivirus as well as member of two plant virus supergroups // PNAS USA. 1990. V. 87. P. 2057 - 2061.
25. Nevens F., Roskams T., van Vlierberghe H. et al. A pilot study of therapeutic vaccination with envelope protein E1 in 35 patients with chronic hepatitis C // Hepatology. 2003. V. 38. P. 1289 - 1296.
26. Nielsen S.U., Bassendine M.F., Martin C. et al. Characterization of hepatitis C RNA-containing particles from human liver by density and size // J. Gen. Virol. 2008. V. 89. P. 2507 - 2517.
27. Park S.H., Shin E.C., Capole S. et al. Successful vaccination induces multifunctional memory T-cell precursors associated with early control of hepatitis C virus // Gastroenterol. 2012. V. 143. P. 1048 - 1060.
28. Ploss A., Evan M.J., von Hahn D.M. et al. Claudin-1 is a hepatitis C virus co-receptor required for a late step in entry // Nature. 2007. V. 446. P. 801 - 805.

29. Puig M., Major M.E., Mihalik K. et al. Immunization of chimpanzees with an envelope protein-based vaccine enhances specific humoral and cellular immune responses that delay hepatitis C virus infection // *Vaccine*. 2004. V. 22. P. 991 - 1000.
30. Puig M., Mihalik K., Tilton J.C. et al. CD4+ immun escape and subsequent T-cell failure following chimpanzee immunization against hepatitis C virus // *Hepatology*. 2006. V. 44. P. 736 - 745.
31. Rollier C., Depla E., Drexhage J.A. et al. Control of heterologous hepatitis C virus infection in chimpanzees is associated with the quality of vaccine-induced peripheral T-helper immune response // *J. Virol*. 2004. V. 78. P. 187 - 196.
32. Rollier C.S., Paranhos-Bassala G., Verschoor E.J. et al. Vaccine-induced early control of hepatitis C virus in chimpanzees fails to impact on PD-I and chronicity // *Hepatology*. 2007. V. 45. P. 602 - 613.
33. Ryder S.D. Outcome of hepatitis C infection: bleak or benign? // *J. Hepatol*. 2007. V. 47. P. 4 - 6.
34. Sallberg M.M., Frelin L., Diepolder H. et al. A first clinical trials of therapeutic vaccination using naked DNA delivered by in vivo electroporation shows antiviral effects inpatients with chronic hepatitis C / *Proceedings of the 44th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver*. - Copenhagen, Denmark, 2009. - 167 p.
35. Simmonds P., Bukh J., Combet C. et al. Consensus proposals for a unified system of nomenclature of hepatitis C virus genotypes // *Hepatol*. 2005. V. 42. P. 962 - 973.
36. Smith D.B., Simmonds P. Review: molecular epidemiology of hepatitis C virus // *J. Gastroenterol. Hepatol*. 1997. V. 12. P. 522 - 527.
37. Sominskaya I., Dase S., Dislers A. et al. Construction and immunological evaluation of multivalent hepatitis B virus (HBV) core like particles carrying HBV and HCV epitopes // *Clin. Vaccine Immunol*. 2010. V. 17. P. 1027 - 1033.
38. Stamataki Z., Coates S., Abrignani S. et al. Immunization of human volunteers with hepatitis C virus envelope glycoproteins elicits antibodies that cross- neutralize heterologous virus strains // *J. Infect. Dis*. 2011. V. 204. P. 811 - 813.
39. Tanaka Y., Kurbanov F., Mano S. et al. Molecular tracing of the global hepatitis C virus epidemic predicts regional patterns of hepatocellular carcinoma mortality // *Gastroenterol*. 2006. V. 130. P. 703 - 714.
40. Uebelhoer L., Han J.-H., Callendret B. et al. Stable cytotoxic T-cell escape mutation in hepatitis C virus is linked to maintenance of viral fitness // *PLoS Pathogens*. 2008. V. 4. - ID e1000143.
41. Urbani S., Amadei B., Fiscicaro P. et al. Outcome of acute hepatitis C virus is related to virus-specific CD4 function and maturation of antiviral memory CD8 responses // *Hepatology*. 2006. V. 44. P. 126 - 139.